

ANABASIS APHYLLA O'SIMLIGINING KIMYOVIY TARKIBI VA XUSUSIYATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7933902>

Axmadjonova Gulhayo Rafiqjon qizi

Farg'ona davlat universiteti kimyo yo'nalishi magistranti.

Annotatsiya.

Ushbu maqolada Anabasis aphylla (Itsigak) o'simligi, uning tarqalishi, kimyoviy tarkibi, botanik, farmakologik xususiyatlari, xom ashyo tayyorlanishi, xalq tabobatida, tibbiyotda, xalq va qishloq xo'jaligida ishlatilish, anabazindan zaharlanish to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'z va iboralar.

Anabasis aphylla, Itsigak, chalabuta, bargsiz Anabasis, alkaloid, nikotin, demodikozi, vitamin PP, pellagra, metil-anabazin, anabazin gidroxlorid, anabasin sulfat, zaharlanish.

АННОТАЦИЯ.

В данной статье описано растение Анабазис безлистный (Ицигак), его распространение, химический состав, ботанические, фармакологические свойства, подготовка сырья, использование в народной медицине, народном и сельском хозяйстве, отравление от анабазина.

Ключевые слова и фразы.

анабазис безлистный, ицигак, халабу́та, анабазис безлистный, алкалоид, никотин, демодекоз, витамин PP, пеллагра, метил-анабазин, анабазин гидрохлорид, анабазин сульфат, отравление.

Abstract.

This article describes the Anabasis aphylla (Itsigak) plant, its distribution, chemical composition, botanical, pharmacological properties, preparation of raw materials, use in folk medicine, medicine, folk and agriculture, poisoning from anabazin. information is provided.

Key words and phrases.

Anabasis aphylla, Itsigak, chalabuta, leafless Anabasis, alkaloid, nicotine, demodicosis, vitamin PP, pellagra, methyl-anabasin, anabasin hydrochloride, anabasin sulfate, poisoning.

Anabasis aphylla (Itsigak) – sho'radoshlar oilasiga kiruvchi o'simlik bo'lib, hayotiy shakli chalabuta. Boshqa nomlari: bargsiz Anabasis, It-sigek, Itsegek, Uldruk.

Bargsiz Anabazis - 20-70 (ba'zan 80) sm balandlikdagi ko'p yillik yarim buta o'simlik bo'lib, tuproqqa chuqur (5-12 m) kirib boradigan kuchli ildiz tizimiga ega. Poyasi, shu jumladan bir nechta, asosdan qarama-qarshi shoxlanadi. Yon shoxlari birlashtirilgan, yalang'och, silindrsimon, pastki qismi yog'ochli, yuqori qismi esa o'tli bo'lib, kuzda poydevorga butunlay o'ladi. Barglari kam rivojlangan, kalta po'stloq. Gullari mayda, ko'zga tashlanmaydigan, ikki jinsli, yolg'iz, qo'shtirnoqli, zich boshqosimon to'pgullar hosil qiladi. Perianth oddiy, odatda chashka shaklida, 5 ta erkin barglardan iborat.

Faol moddalar: anabazin, afillin, afillidin, lupinin, oxafillidin, oxafillin.

Bargsiz Anabazis - Chenopodiaceae oilasiga mansub, suvli, yalang, shoxlangan buta, balandligi 50-90 sm. O'zida namlik to'playdigan maxsus to'qimalarga ega o'simliklar suvli deyiladi.

Ildizlari chuqur ildiz, kuchli, 10 m chuqurlikda tuproqqa chuqur kiradi.

Poyasidagi barglar qisqargan (kam rivojlangan). Darhaqiqat, barglar o'rniga, novdaning artikulyatsiyasi atrofida tor chashka shaklidagi chegara mavjud. Pastdagi poyalari yog'ochsimon, qo'ng'ir rangli, shoxlangan, ko'p, yuqorisi esa o'tsimon, qattiq, kulrang-yashil rangga ega. Shoxlari silindrsimon, shirali, segmentlangan.

Gullari mayda, sarg'ish-pushti, ko'zga tashlanmaydigan, gullashda to'plangan - quloq.

Gullash davri avgust-sentyabr. Gullashdan keyin mevalar rezavorlar shaklida paydo bo'ladi.

Mevalari tekislangan, disk shaklida.

O'simlik juda zaharli hisoblanadi. Dorivor maqsadlarda ildizlar va yer ustki qismlari ishlatiladi.

Anabasis aphylla o'simligi

Tarqalishi. Bargsiz anabazis Qrimning shimolida, Rossiyaning Janubiy Evropa qismida, Markaziy Osiyo va Kavkazda o'sadi. Qozog'istonning tekisliklarida, O'rta Osiyo respublikalarida, Ozarbayjonda ham uchraydi. Asosiy xomashyo bazasi Qozog'istonning Chimkent, Jambul va Qizil-O'rda viloyatlaridir. Azov dengizi sohillarida kamroq tarqalgan.

Bargsiz anabazis O'zbekistonning Toshkent, Andijon, Farg'ona, Samarqand viloyatlaridagi chala cho'l va cho'l hududlari hamda past tog' oldi hududlarida, Qoraqalpog'iston hududida o'sadi.

Bargsiz anabazis cho'l va chala cho'llarga xos o'simlik hisoblanadi. Cho'l va chala cho'llarning gilli va loyli sho'r tuproqlarida o'sadi.

O'simlikning yer ustki qismi (o't) va ildizi ishlatiladi.

Xom ashyo tayyorlanishi. Bargsiz anabazisning yer ustki qismlari (o't) dorivor va texnik xom ashyo sifatida ishlatiladi, alkaloid (insektitsid) olish uchun manba bo'lib xizmat qiladi. Xom ashyo butun yoz va kuzda (iyundan sentyabrgacha) yig'ib olinadi, bunda anabazin ko'proq to'planadi. U yig'ish joylarida kichik ochiq havoda quritiladi, so'ngra maydalanadi va aralashmalar ajratiladi.

Chakalaklarni himoya qilish uchun butani qo'lda yig'ish paytida shoxlarning kamida uchdan bir qismini, mexaniklashtirilgan yig'im-terim paytida esa 5 m kengligida tegilmagan chiziqni qoldirish kerak. Bir hududda hosilni 3-5 yildan keyin yig'ib olish mumkin.

Quritish uchun kesilgan yer usti qismi yig'ish joyida kichik qatlamlarga o'raladi. Staklarda quritish ob-havoga qarab 7-9 kun davom etadi.

Quritilgan o'simliklar maydalanadi, shoxlari esa segmentlarga bo'linadi va go'yo tug'ralgan massa hosil qilinadi. Keyin xom ashyoning qalin, qattiq qismlari va boshqa aralashmalarini ajratib, elakdan o'tkaziladi.

Tayyor xom ashyo qo'pol ezilgan, segmentlarga bo'linib ketgan o'tli bir yoshli novdalardan iborat. O'z navbatida, novdalar qattiq, yalang'och, silindrsimon bo'lib, zo'rg'a chiqadigan rivojlanmagan to'mtoq barglari bilan qisqa g'ilofga birlashtirilgan ikkita uchburchak tarozi shaklida bo'ladi. Rangi kulrang-yashil, hidi zaif, namlik 12% dan oshmaydi.

Xom ashyo 40 kg og'irlikdagi qoplarga yoki to'plarga qadoqlanadi. Quruq, havo yaxshi aylanadigan joyda saqlanadi. Agar asosiy saqlash qoidalariga amal qilinsa, 7-8 yil davomida saqlanishi mumkin.

O'simlik juda zaharli, shuning uchun xom ashyo yig'ishda va boshqa ishlarni bajarishda ehtiyot choralarini ko'rish kerak. Poyalarning quritilgan tepalari zaharli o'simliklarni saqlash qoidalariga muvofiq - germetik, yopiq shisha idishlarda, qulflangan maxsus shkaflarda saqlanadi. Quruq xom ashyoning saqlash muddati 2 yil.

Anabasis juda qimmatli o'simlik bo'lib, uning preparatlari juda katta ahamiyatga ega. Anabasis zahiralari kamaymasligi uchun olimlar yovvoyi chakalakzorlarning bir qismini o'stirib, ularni sanoat plantatsiyalariga aylantirishni taklif qilishdi.

Kimyoviy tarkibi. O'simlikning yer usti qismlarida 2-4% (12% gacha) alkaloidlar mavjud: anabazin, afillin, afillidin, lupinin va boshqalar. Asosiy alkaloid anabazin, kamida 60% asoslar yig'indisidan iborat. Bargsiz anabaz tarkibida organik kislotalar ham mavjud (26% gacha): oksalat (17% gacha), limon (0,8% gacha); uglevodlar 25% gacha, pektin moddalari - 20% gacha. O'simlik kulga (20% gacha) juda boy bo'lib, unda taxminan 14% kaliy va 16% natriy va ko'plab nodir metallar mavjud.

Anabasis o'simligi 2 dan 5% gacha alkaloidlarni o'z ichiga oladi (anabazin, afillin, afillidin, lupinin, oxafillidin, oksafillin), ularning asosiysi anabazin bo'lib, o'z xususiyatlariga ko'ra nikotinga o'xshaydi. Anabazin asosan mayda yashil novdalarda uchraydi. Anabazin nikotinning izomeri bo'lib, unga o'xshash xususiyatlarga ega.

Anabazin rangsiz yoki biroz sarg'ish qo'yiqlikdir. Suvda, spirtida, efirda, dikloretanda, xloroformda yaxshi eriydi. Anabazin alkaloidi oksidlanganda nikotin kislotasi olinadi, u tibbiyotda vitamin PP nomi bilan ishlatiladi.

Анабазин

Anabazinning kimyoviy tarkibi

Bargsiz anabazinning lignifikatsiyalanmagan yashil kurtaklarida 2-4% quyidagi alkaloidlar mavjud:

- Anabazin;
- Afillin;
- lupinin va boshqalar.

Anabazin umumiy alkaloidlarning kamida 60% ni tashkil qiladi. Alkaloidlarga qo'shimcha ravishda yer ustki qismiga quyidagilar kiradi:

- saponinlar;
- flavonoidlar.

Farmakologik xususiyatlari. Anabazin kimyoviy jihatdan α - piperidil - β - piperidindir. Farmakologik jihatdan u nikotin, sitizin va lobelinga yaqin, ya'ni ganglionik zahar hisoblanadi. Ham fizik-kimyoviy, ham farmakologik va toksik xususiyatlariga ko'ra anabazin nikotinga o'xshaydi. Bu asablarga kuchli ta'sir etuvchi zahar bo'lib, birinchi navbatda vegetativ asab tizimining ganglionlariga (tugunlariga), markaziy asab tizimiga, ayniqsa nafas olish va vazomotor markazlarga ta'sir qiladi, ular ikki fazali ta'sir ko'rsatadi: birinchi navbatda qisqa vaqt ichida qo'zg'atadi va keyin ularni faoliyatini susaytiradi va falaj qiladi.

Zaharliligi bo'yicha esa anabazin deyarli nikotin kabi - bu zaharning 2-3 tomchisi (nikotin ham, anabazin ham suyuq alkaloidlar) odamlar uchun halokatli ta'sir ko'rsatadi. Dori bo'lmasada, ular, ayniqsa, anabazin sulfat 40% li eritma holda qishloq va o'rmon xo'jaligida turli o'simliklar zararkunandalariga qarshi kurashda keng qo'llaniladi. Tanadagi anabazin nikotin kabi tirik to'qimalarning bir xil biokimyoviy tuzilmalari bilan aloqa qiladi, go'yo ikkinchisini to'sib qo'yadi va uning o'rnini egallaydi. Nafas olish analeptiklari deb ataladigan alkaloidlar tsitizin va lobelin bir xil xususiyatlarga ega. Shuning uchun tibbiy va profilaktika

amaliyotida anabazin gidroxloridi (0,003 g tabletkalar) kabi ushbu dorilar chekishni tashlashni osonlashtirish uchun buyuriladi.

Anabazin 1929 yilda akademik A.P.Orexov tomonidan kashf etilgan. U bir qator boshqa alkaloidlar va uning hosilalari bilan bir qatorda turadi. A.S.Sodiqov, X.A.Aslanov va Yu.K.Qushmurodovlar yozganidek, Anabasis aphylla L. kamida to‘qqizta yangi alkaloidning sulfatlari aralashmasidan iborat bo‘lgan qimmatbaho insektitsid bo‘lgan anabazin sulfat olish uchun sanoat xom ashyosi bo‘lib, ulardan oltitasi xinolizidinlar guruhiga kiradi. Anabazinga kamroq zaharli alkaloidlar: afillin, afillidin lupinin va boshqalar hamroh bo‘ladi.1941-yilda A.S.Sodiqov tomonidan olingan afillin gidroxloridi birinchi marta Samarqand davlat tibbiyot institutining farmakologiya kafedrasida I.E.Akopova va boshqalar tomonidan farmakologik jihatdan o‘rganilgan. Ular ushbu preparatning aniq lokal anestetik xususiyatlarini aniqladilar, ular ta'sir qilish chuqurligi va davomiyligi bo‘yicha xlorid novokainnikidan oshib ketdi va klinik jihatdan tasdiqlandi. Afsuski, preparatni sanoat ishlab chiqarishiga olib kirish va sog‘liqni saqlash amaliyotiga joriy etishning iloji bo‘lmadi.

Bargsiz anabazisning tibbiyotda qo‘llanilishi.

Xalq tabobatida bargsiz anabazisning shifobaxsh xususiyatlari o‘simlikning yuqori toksikligi tufayli cheklangan. O‘rta Osiyoda o‘pka tuberkulyozi uchun anabazis ildizining qaynatmasidan foydalaniladi, yara va jarohatlarga poya kukuni sepiladi.

Xalq tabobatida bargsiz anabazis faqat tashqi tomondan, terining ta’sirlangan joylarini davolash uchun spirtli damlamalar yoki qaynatmalar shaklida qo‘llaniladi. Anabazis eritmasi:

- Kanaga qarshi;
- Zamburug‘ga qarshi;
- Bakteritsid ta’sir ko‘rsatadi.

Damlamaning faol moddalari terining chuqur qatlamlariga osongina kirib boradi va u erda joylashgan parazitni “olishga” qodir. Ularning minimal miqdori tanaga zarar bermasdan yuzni tozalashga qodir.

Bargsiz anabazis ildizining kukuni demodikoz uchun samarali xalqona davo bo‘lib, kasallik alomatlarini yengillashtirish va kanalar sonini kamaytirish uchun ishlatiladi. Demodikozda terining shikastlangan joylari kuniga bir necha marta anabazisning spirtdagi damlamasi (nastoykasi) bilan artib olinadi va qaynatmasi yuzga nilosonlar uchun ishlatiladi. Ijobiy tomonga o‘zgarish 2 kunlik qo‘llashdan keyin va demodikozni to‘liq davolash - 2-3 hafta qo‘llanilgandan keyin kuzatiladi. Ko‘pincha anabazis kanaga qarshi boshqa xalqona vositalar bilan birgalikda

qo'llaniladi. Shuni ta'kidlash kerakki, anabazisli dorivor mahsulotlar teriga ishlatilganida bir soat ichida yuvilishi kerak, aks holda terining kuyishi kuzatilishi mumkin.

Demodikozni xalq tabobati usullari bilan davolashda quyidagi shartlarga rioya qilish kerak:

1. Kananing intensiv ko'payishini qo'zg'atadigan birga keladigan kasalliklarni aniqlash uchun demodikozning laboratoriya diagnostikasi va tananing umumiy tekshiruvini o'tkazish kerak, shuningdek, davolovchi shifokor bilan maslahatlashish zarur.

2. Xalq tabobati bilan davolash, shuningdek, rasmiy tibbiyot bilan davolash kompleks tarzda, ya'ni kunning to'g'ri rejimiga, parhezga, yomon odatlardan voz kechishga amal qilishi kerak,

An'anaviy tibbiyotda bargsiz anabazin ko'plab dori-darmonlarni ishlab chiqarish uchun xom ashyo hisoblanadi. Uning asosida chekuvchilarga nikotinga bo'lgan ishtiyoqni yengishga yordam beradigan tabletkalar ishlab chiqariladi.

Tibbiy maqsadlarda bargsiz anabazindan vitamin PP (nikotin kislota) olinadi. Tibbiyot amaliyotida keng qo'llaniladigan nikotin kislotasi - vitamin PP, "Nikotinamid" deb nomlanuvchi yangi nomenklaturaga ko'ra, pellagraning barcha ko'rinishlariga samarali ta'sir ko'rsatadi. Markaziy asab tizimining, oshqozon-ichak trakti buzilishlari, yuqumli kasalliklar, qon tomirlari spazmlari, jigar kasalliklari, sekin tuzaluvchi jarohatlar va yaralar uchun, shuningdek chekish tendentsiyasini susaytirish va alkogolizmni davolashda foydalanadilar.

Nikotin kislota tabletkalari kalendula bilan birga qo'llanilganda oshqozon yarasi va neoplazmalari bo'lgan bemorlarda qizilo'ngach, oshqozon va ichaklarni davolashda yaxshi natijalar beradi.

Katta tibbiy ahamiyatga ega bo'lgan anabazinning hosilasi - metil-anabazin, odatda nafas olish markazlarini rag'batlantirish vositasi sifatida kofein bilan birgalikda ishlatiladi.

Bundan tashqari, bargsiz anabazindan ba'zi maxalliy og'riqsizlantiruvchi vositalarni ishlab chiqarishda ham foydalaniladi.

Qo'llanilishi. Bargsiz anabazisning kurtaklari chekishni tashlashni engillashtirish uchun ishlatiladigan "Anabazin gidrokslorid" preparatini olish uchun ishlatiladi. Ta'siri markaziy H-xolinergik retseptorlarning qo'zg'alishi bilan bog'liq (kuchli dori kuchsizroq bilan almashtiriladi).

Ushbu o'simlik xalq xo'jaligida o'z qo'llanilishini topdi. Uning yordami bilan qishloq xo'jaligi o'simliklarining turli zararkunandalariga qarshi kurashish uchun moddalar tayyorlanadi.

“Anabasin sulfat”:

- qishloq xo'jaligida insektitsid sifatida ishlatiladi.

Bargsiz anabazis veterinariya tibbiyotida ham qo'llaniladi, u ba'zi hayvonlardagi turli xil teri kasalliklarini davolashda foydalaniladi.

Bargsiz anabazisning kuli ba'zan soda tayyorlash uchun ishlatiladi.

Anabazin odamlar uchun kuchli zahardir. Teri orqali tanaga kirib, zaharlanishga olib kelishi mumkin. Anabazinning 2 yoki 3 tomchisi odamlar uchun halokatli zahar hisoblanadi.

Zaharlanish ovqatlanish orqali, shuningdek, teri va shilliq pardalarga tushganda sodir bo'ladi.

Zaharlanish belgilari: terining va shilliq pardalarning rangsizligi, og'izda lovullash hissi, ko'p miqdorda so'lak oqishi, ko'ngil aynishi, qusish, diareya, umumiy zaiflik, bosh aylanishi, ko'z qorachiqdari kengayishi kuzatiladi. Kuchli qo'zg'alishlar bilan klonik-tonik talvasalar kuzatilishi mumkin. Og'ir nafas qisilishi bilan tavsiflanadi, undan keyin nafas olish to'xtaydi (koma). 80-120 g yosh kurtaklarni iste'mol qilish chorva mollari (qo'y va boshqa hayvonlar) uchun halokatli bo'lishi mumkin.

Bargsiz anabazning hamma turlari zaharli emas, ularning ba'zilari (masalan, sho'r yoki biyurg'un) ozuqa sifatida ishlatiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Даниленко В.С. Родионов П.В. Острые отравления растениями. Киев: Здоровья. 1981. 104 с.
2. Гречаный И.А. Большой иллюстрированный справочник лекарственных растений. 600 рецептов и секретов потомственного травника. Белгород. 2015. 544 с., ил.
3. Советский энциклопедический словарь. Гл. ред. А.М. Прохоров. 3-е изд. М.: Сов. энциклопедия, 1985. 1600 с., ил.
4. Головки Д.Н., Рожко Ф.М. Сбор, сушка, хранение и упаковка лекарственного сырья. Справочник. М.: МЕДГИЗ, 1950. 212 с.